

Zavqiyning “Nasihat” radifli g‘azali tahlili

Sobitova Robiyaxon Salohiddin qizi

Qo‘qon davlat universiteti Filologiya fakulteti talabasi

robiyaxonsobitova04@gmail.com

+998917392805

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo‘qon adabiy muhitining yorqin vakillaridan biri bo‘lgan Zavqiyning “Nasihat” nomli g‘azali tahlilga tortilgan. G‘azalning mavzusi, tematik-kompozitsion, g‘oyaviy-badiiy jihatlar va unda qo‘llanilgan lafziy san‘atlar yuzasidan ayrim mulohazalar keltirib o‘tilgan.

Annotation: in this article, one of the vivid representatives of the Kokand literary environment, the ghazal of the pleasure, entitled “admonition”, was drawn into the analysis. Some reflections were made on the theme, thematic-compositional, ideological-artistic aspects of the ghazal and the laffian Arts used in it.

Kalit so‘zlar: Zavqiy, nasihat, kamgaplik, so‘z, ibrat, nodon, aziz, rasvo, dunyo, sir.

Keywords: pleasure, exhortation, campiness, word, lesson, foolish, dear, disgrace, world, mystery.

Nasihat

Jahonda kamsuxan kim bo‘ldi, asrori nihon bo‘ldi,

Kimiki so‘zladi ko‘p, bilki rasvoyi jahon bo‘ldi.

Nazokat ortturay desang, misoli g'uncha xomush bo'l,
Nadinkim og'zini to ochdi gul, bargi xazon bo'ldi.

Chamanda arg'uvondek surat aro bo'limg'in xo'b yo'q,
Pisharda mevasiz sharmandadur, sirri ayon bo'ldi.

Dema mashhur bo'lmoq yaxshi, bug'doy donasi pinhon,
Daraxti qildi javlon, sarg'ayib oxir samon bo'ldi.

Birodar, ol meni(ng) pandimni, o'z qadringni sindirma,
Kishi o'z izzatini bilmadi, oxir yomon bo'ldi.

Agar izzat talabsan kamnamolig' orzusini qil,
Qayu ajnos bisyor o'lsa sudi yo'q, ziyon bo'ldi.

Sadaflar ko'p og'iz ochmak bilan ko'ksi bo'lur xoli,
Ki ba'zisi labin kam vo qilib durri yagon bo'ldi.

E Zavqiy xasta, og'zing kam ochib, ibrat ko'zing ochg'il,
Ajabkim, qo'l yaqoda yurgudek turfa zamon bo'ldi.

G'azal vazni:

Hazaji musammani mahzuf

Afoili tafoili:

Mafoilun/mafoilun/mafoilun/mafoilun

Taqte'si:

--V/--V/--V/--V-

LUG'ATLAR:

1. **Suxan-** so'z
2. **Arg'uvon-** nastarin
3. **Asror-** sir
4. **Kamnamolig'**- kamgaplik
5. **Ajnos-**turli xil, ko'p
6. **Sudi-** sifati, asosi, asli

BADIIY SAN'ATLAR:

Tazod

Mashhur- pinhon

Tanosub

Asror-nihon, sadaf-dur

Tashbeh

G'uncha kabi xomush, arg'uvondek suratoro

Epifora

“bo'ldi” so'zi

Husni ta'lil

Dema mashhur bo'lmoq yaxshi, bug'doy donasi pinhon,

Daraxti qildi javlon, sarg'ayib oxir samon bo'ldi.

Tafriq, nido, kalomi jome' san'atlari

MATNIY KOMPOZITSIYA:

Band-8

Misra- 16

Sarlavha- "Nasihat"

Janr qaydi- g'azal

Yozilgan sanasi- 1906-1907-yillar

Joyi- Qo'qon

Avtopsixologik, mediativ, falsafiy-axloqiy(didaktik) lirika

TEMATIK KOMPOZITSIYA:

1. Tezis:

Kim kam so'zlasa, sirlari pinhon bo'ladi, ko'p gapirguvchi olam ahlda eng rasvosi bo'ladi.

2. Antitezis:

Nazokatli ko'rinmoqchi bo'lsang, g'uncha kabi mahzun bo'l,

G'uncha og'zini ochgan zahoti to'kilib, xazonga aylanadi.

3. Vositayi xulosa:

Dengiz tubidagi sadaf og'zini ko'p ochishi natijasida bo'm-bo'sh bo'lib, hech qanday dur hosil qilmaydi,

Ba'zi sadaflar esa sukut qilib, marvarid paydo qiladi.

4. Sintez:

Ey xasta Zavqiy, og'zingni kam ochgin-u ibrat ko'zingni kattaroq och,
Zamonani ko'rib qo'l hayratdan yoqa ushlaydigan bo'ldi.

NASRIY BAYONI:

1. Dunyoda kim kam so'zlaguvchi bo'lsa, siri yashirin bo'ladi, kimki ko'p so'zlasa, jahon ahli ichida rasvo bo'ladi.
2. Nazokat egasi bo'lay desang, misoli g'uncha kabi mahzun bo'l, gulning og'zi ochilsa, to'kilib xazonga aylanadi.
3. Chaman ichida nastarin kabi go'zal suratli bo'lsa ham, pishar chog'iga kelganda mevasizligi oshkor bo'lib, sharmanda bo'ladi.
4. Hammaga mashhur bo'lmoqlik yaxshi dema, bug'doyning donasi pinhon bo'lgani uchun aziz bo'ldi. Ammo poyasi o'zini saqlamagani uchun sarg'ayib oxiri somonga aylanadi.
5. Birodar, mening nashatimni ol, o'z qadringni sindirma, kishi o'zini izzatini bilmasa, o'ziga o'zi jabr qiladi.
6. Agar izzat talabida bo'lsang, kam so'zlaguvchi bo'l, har narsaning ko'pi bo'lsa ham u zararli bo'ladi.
7. Dengiz tubidagi sadaf og'zini ko'p ochishi natijasida bo'm-bo'sh bo'lib, hech qanday dur hosil qilmaydi, ba'zi sadaflar esa sukut qilib, marvarid paydo qiladi.
8. Ey xasta Zavqiy, og'zingni kam ochgin-u ibrat ko'zingni kattaroq och, zamonani ko'rib qo'l hayratdan yoqa ushlaydigan bo'ldi.

Ushbu g'azal pand-nasihat yo'lida yozilgan bo'lib, ko'p gapirishning zararlari, kamsuxanlikning inson hurmatini yuqori cho'qqilarga olib chiqishi haqida

fikr yuritilgan. Kamgap kishining sirlari yashirin qolishi, har neni so'zlayveradiganlarning esa na so'zida, na hayotida ma'ni bo'lmasligi, eng rasvolardan bo'lishi haqida aytib o'tilgan. Hadisi sharifda ham odam bolasining hamma so'zi o'zi uchun zarariga ishlashi, agar u so'z yaxshilikka undovchi bo'lsagina foyda berishi aytilgan. Nazokatli insonlar, hilm egalarining muloyim tabiati go'yoki g'unchaga o'xshatilib, agar g'uncha ochilib, gul bo'lishga urinsa oxiri xazonga aylanishi go'zal o'xsahtishlar asosida ko'rsatib beriladi. Hoy-u havas, mashhurlikni orzu qilmaslik kerakligi, bug'doyning donasi yashirin bo'lgani uchun u aziz qilingani, poyasi esa javlon urib o'zini ko'rsatishga intilgani sababidan sarg'ayib somonga aylangani haqida istiora keltiradi.

Agar hurmat talabida bo'lsang, kamnamolik, kamsuxanlik payida bo'l, chunki nimaiki ko'p bo'lsa, qadrsiz bo'ladi. Oz so'zla –soz so'zla. Hazrat Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida ko'p gapiradigan kishi kechalari tong otgunicha tinmay hurib chiquvchi itga o'xshatiladi.

Maqtada shoir o'ziga nasihat qilib, og'zingni kam och, atrofingga boquvchi ibrat ko'zingni kattaroq ochgin. Shunda ko'rasanki, zamonaning ahvoli qo'l hayrat yoqasidan tushmaydigan holga yetib qolganini deydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdulxayr M, Navoiy asarlaringi izohli lug'ati.-ToshkentSpektrum Media Group,2024.
2. Komilov N,Tasavvuf, -Toshkent:Movarounnahr,2009.
3. Qomusiy lug'at. Mualliflar jamoasi.-Toshkent:Sharq nashriyoti,2016.

4. Qo‘qon adabiy muhiti ijodkorlari antologiyasi, Toshkent: Tamaddun, 2022.
5. Saidakbarova M. Tasavvuf va mumtoz poetika asoslari.- Toshkent: Klassik. 2024.
6. [.https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/08/03/NamDU-ARM-12867-Ozbek_mumtoz_adabiyoti_tarixi.pdf](https://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/08/03/NamDU-ARM-12867-Ozbek_mumtoz_adabiyoti_tarixi.pdf)
7. <https://tafakkur.net/ubaydulla-zavqiy.haqida>
8. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Zavqiy>
9. <https://tafakkur.net/jahonda-kamsuxan-kim-boldi/ubaydulla-zavqiy.uz>